

KERANGKA KEPENULISAN SKRIPSI

A. DATA MAHASISWA

Nama : Maritza Shafiyah Callysta
NIM : 222301083
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

B. DATA RENCANA PENELITIAN

Judul	PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DALAM BIDANG PENDIDIKAN AQIDAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AQIDAH KONTEMPORER (STUDI ANALISIS KITAB MANHAJ AQIDAH IMAM ASY-SYAFI'I KARYA DR. MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB AL-AQIL)"
Masalah Penelitian	<p>Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang menganut mazhab Syafi'i, kecenderungan kajian keilmuan yang berkembang di lingkungan akademik maupun lembaga pendidikan lebih banyak berfokus pada aspek fiqih Imam Asy-Syafi'i. Dominasi kajian fiqih ini menyebabkan wacana mengenai kontribusi Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah kurang mendapat perhatian yang memadai. Padahal, pemikiran aqidah merupakan fondasi utama bagi pembentukan bangunan syariat dan ibadah, sehingga pengabaianannya dapat mengurangi pemahaman yang utuh terhadap keseluruhan konstruksi pemikiran Imam Asy-Syafi'i.</p> <p>Di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa pendidikan aqidah dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia belum sepenuhnya merujuk pada kerangka metodologis para imam mazhab, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Hal ini mengakibatkan adanya potensi ketidaksesuaian antara tradisi keilmuan yang dianut masyarakat dengan pendekatan pendidikan yang</p>

	<p>diterapkan di berbagai lembaga pendidikan formal. Padahal, integrasi pemikiran aqidah tokoh mazhab yang dianut masyarakat dapat memperkuat internalisasi nilai, konsistensi pemahaman, dan kesinambungan tradisi keilmuan.</p> <p>Karya <i>Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i</i> oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil memberikan gambaran sistematis mengenai dasar-dasar aqidah Imam Asy-Syafi'i yang relevan untuk dikaji lebih mendalam. Namun, karya ini masih jarang dijadikan rujukan dalam penelitian pendidikan Islam, terutama dalam konteks penerapan nilai-nilai aqidah dalam kurikulum pendidikan aqidah kontemporer di Indonesia. Kekosongan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i sebagai upaya memperkaya khazanah pendidikan Islam di Indonesia.</p> <p>Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah serta menelaah relevansinya bagi pengembangan pendidikan aqidah kontemporer. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan prinsip-prinsip aqidah yang tidak hanya selaras dengan tradisi masyarakat Indonesia, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kurikulum aqidah yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berakar pada warisan intelektual Islam yang otoritatif.</p>
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitab <i>Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i</i>, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip aqidah menurut beliau.

	<p>2. Untuk mengidentifikasi dan menilai relevansi pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i terhadap kebutuhan dan perkembangan pendidikan aqidah dalam konteks pendidikan Islam kontemporer di Indonesia.</p>
<p>Manfaat Penelitian</p>	<p>Manfaat Teoretis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkaya khazanah keilmuan dalam studi aqidah dengan menghadirkan analisis komprehensif mengenai pemikiran Imam Asy-Syafi'i, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas aqidah dalam perspektif mazhab Syafi'i. 2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara aqidah dan pendidikan, dengan menghubungkan pemikiran klasik Imam Asy-Syafi'i dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer. <p>Manfaat Praktis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan aqidah yang lebih selaras dengan tradisi keilmuan yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. 2. Bagi pendidik dan pengajar aqidah, hasil penelitian dapat menjadi pedoman dalam merancang pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran aqidah yang lebih kontekstual, moderat, dan berbasis pada pemikiran ulama mazhab. 3. Bagi masyarakat dan peserta didik, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai ajaran aqidah dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i, sehingga dapat memperkuat dasar keimanan serta meningkatkan literasi keagamaan yang berimbang. 4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pijakan untuk mengembangkan kajian lanjutan mengenai perbandingan pemikiran aqidah ulama

	mazhab atau penerapannya dalam desain pendidikan Islam modern.
Kajian Pustaka/Landasan Teori	<p>A. Konsep Aqidah dalam Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian aqidah secara etimologis dan terminologis. • Kedudukan aqidah sebagai dasar ajaran Islam. • Ruang lingkup aqidah (iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir). • Hubungan aqidah dengan ibadah dan amal (aqidah sebagai pondasi fiqh). • Prinsip-prinsip dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. <p>B. Pendidikan Aqidah dalam Konteks Pendidikan Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pendidikan aqidah. • Tujuan pendidikan aqidah. • Pendekatan dan metode pembelajaran aqidah. • Tantangan pendidikan aqidah di era kontemporer. • Relevansi penguatan aqidah di lembaga pendidikan Indonesia. <p>C. Kitab Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambaran umum kitab dan sistematika pembahasannya. • Tujuan penulisan kitab. • Pendekatan yang digunakan penulis dalam menafsirkan pemikiran Imam Asy-Syafi'i. • Ringkasan poin-poin utama aqidah yang dijelaskan dalam kitab.
Metode Penelitian	<p>A. Jenis Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>). • Analisis difokuskan pada teks dan literatur terkait pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan pendidikan aqidah. • Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis.

B. Desain Penelitian

- Menggunakan desain **analisis isi (content analysis)** terhadap kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* dan literatur pendukung.
- Menggunakan pendekatan **historis-normatif** untuk melihat pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i.
- Menggunakan pendekatan **komparatif-kontekstual** untuk menilai relevansinya terhadap pendidikan aqidah kontemporer.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

- Kitab *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i* karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil.

2. Sumber Data Sekunder

- Buku, jurnal, artikel ilmiah tentang:
 - Pemikiran Imam Asy-Syafi'i
 - Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah
 - Pendidikan Aqidah
 - Sejarah mazhab Syafi'i
- Biografi Imam Asy-Syafi'i dan karya-karya ulama mazhab Syafi'i.

D. Teknik Pengumpulan Data

- **Dokumentasi:** Mengumpulkan data dari kitab, buku, artikel, jurnal, dan referensi lainnya.
- **Studi literatur:** Menelaah dan mempelajari teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu.
- **Pencatatan dan pengkodean isi (content coding)** dari teks utama dan literatur pendukung.

E. Teknik Analisis Data

- Analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema aqidah dalam kitab.
- Analisis deskriptif untuk memaparkan pemikiran aqidah Imam Asy-Syafi'i.

	<ul style="list-style-type: none">• Analisis komparatif untuk melihat relevansi pemikiran Imam Asy-Syafi'i dengan pendidikan aqidah kontemporer.• Analisis induktif untuk menarik kesimpulan dari data-data literatur. <p>F. Objek Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang aqidah sebagaimana disajikan dalam kitab <i>Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i</i>.• Relevansi pemikiran tersebut terhadap pendidikan aqidah kontemporer di Indonesia. <p>G. Waktu Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan literatur hingga penyusunan laporan, dengan estimasi waktu 4 bulan• Desember 2025 s/d Maret 2026
--	---